

XUMBUZTEPA YODGORLIGI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6620827>

Quranboyeva Xosiyat

Urganch Davlat Universiteti Tarix

Fakulteti 4 – bosqich talabasi

Xumbuztepa yodgorligi Xazorasp shahridan 17 km sharqda Amudaryoning soʻl sohilida joylashgan. Dastlab bu yodgorlik OʻzRFA Qoraqalpoq filialining tarix, til va adabiyot institute arxeologiya boʻlimining M.Mambetullaev boshchiligidagi arxeologik otryadi tomonidan 1973-yilda Xorazm viloyatining arxeologik xaritasini tuzish asnosida tadqiq qilindi. 1974 va 1978 yillarda aynan M.Mambetullaev boshchiligida yodgorlikda arxeologik tadqiqotlar davom ettirildi. M.Mambetullaev tadqiqotlariga koʻra Xumbuztepa yodgorligi 4,6 ga ni tashkil etadi. Lekin hozirgi kunga kelib bu hudud ekin maydonlari va turar-joylar hisobiga qisqargan. Shuningdek yodgorlikning katta qismini Amudaryo suylari yuvib ketgan. Daryo tomondan jarlikda 1,5 -2m qalinlikdagi madaniy qatlamlar izlari aniq bilinib turibdi. Qurilish konstruksiyalari ichida koʻplab kulolchilik xumbuzlarining aks etishi yodgorlikda kulolchilik ishlab chiqarishining uzoq davom etganligini va Xumbuztepa nomining yodgorlikka bejiz berilmaganini koʻrsatadi . V.A.Livshits xulosasiga koʻra „Xum“ soʻzi qadimgi Eron tilida yirik sopol idish (Avesto tilida „xumba“, qadimgi hind tilida „kumbha“, fors va tojik tillarida „xumb, xum“), shuningdek pishirishga tayyorlangan har qanday loy idish, bundan tashqari — idishni pishirishga moʻljallangan maydoncha maʼnolarini anglatadi. Xumbuztepa manzilgohi dastlabki tadqiqotlar davrida janubi-sharqqa tomon 520 m ga choʻzilgan, eni 65–82 m ni tashkil etgan. Yodgorlik hududi asosan tekislikdan iborat boʻlib, uning yuzasi juda koʻplab sopol buyumlarning qoldiqlari bilan qoplangan. Kulolchilik xumbuzlarining yongan qizil dogʻ holatidagi izlari va kuchli pishirilgan sopol qoldiqlari asosan yodgorlikning oʻrta qismida uchraydi. Manzilgohning yoshini va hayot bosqichlarini aniqlash maqsadida, uning oʻrta qismida stratigrafik shurf solindi. Shurf materikkacha yetkazildi va madaniy qatlam qalinligi 2,1 m ni tashkil etdi. Yodgorlikning sharqiy qismida jarlik tomondan yaqqol koʻrinib turgan madaniy qatlamni tozalash orqali ham stratigrafik maʼlumotlar olindi. Olib borilgan qidiruv ishlari natijasida juda boy sopol majmualari qoʻlga kiritildi. Eng quyi madaniy qatlamlardan

(V — IV yaruslar) qovurg'asimon jussali va manjetsimon gardishli idish devorlari topildi. Tashqi yuzasi oq yorug' angob bilan bo'yalgan. Shuningdek manjetsimon gardishli tog'ora va jom ham topildi. Bu topilmalarning o'xshash jihatdan topilmalari Dingilja qo'rg'oni va Ko'zaliqir yodgorliklarida topilgan bo'lib mil.av. VI — V asrlar bilan belgilangan. Xumbuztepada topilgan sopol buyumlar ham aynan shu davrga to'g'ri keladi. IV — III yarustlardan topilgan sopol bo'laklari ichida asosan xumlar, xumchalarning ko'pligi e'tiborlidir. Bu xumlar va xumchalarning gardishlari oval shaklda bo'lib, yuzasi asosan yorug' rangli angob bilan qoplangan, jingalaksimon yoki vertikal shakldagi qizil bo'yoqlar bilan naqshlangan. Bunday tipdagi idishlar Xorazmda mil.av. IV — III asrlarda keng tarqalgan bo'lib, Qo'yqirilganqal'a, Jonbosqal'a, Bozorqal'a, Qal'aliqir — 1 va 2 yodgorliklarida ham aniqlangan. II-I yarustlardan topilgan sopol buyumlar bo'laklarining ba'zi detallarida o'zgarishlar yuz bergan. Yirik idishlar gardishi cho'zinchoq, ancha shishirilgan bo'lib, yuzasi oq yorug' va qizil angob bilan qoplangan. Xorazmda bunday shakldagi idishlar mil. I — III asrlarda keng tarqalgan. M.Mambetullaev tadqiqotlari asosan, arxeologik qidiruv doirasida bo'lgani uchun yodgorlikning paydo bo'lishi va hayot bosqichlarini aniqlash lozim edi. Shunga ko'ra, yodgorlikda hayot mil.av. VI asrdan to mil. IV asrgacha davom etgan, degan xulosaga kelingan. 1992-yilda O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Ya.G'ulomov nomidagi Arxeologiya instituti ilmiy xodimlari Yu.Manilov boshchiligida Xumbuztepa manzilgohida navbatdagi tadqiqotlarni olib bordilar. Bu davrga kelib yodgorlik hududi ancha qisqardi. Bunga sabab sobiq sho'rolar davrida yangi ekin maydonlarining kengayishi, turar-joylarning barpo etilishidir. Manzilgoh hududi uzunligi 520 m dan 225–235 m gacha, eni esa 65–82 m dan 20–40 m gacha qisqardi. Yodgorlikda 3 ta joyda transheya qazildi. Transheya № 2 va № 3 larda madaniy qatlamlar aniqlanmadi. Ekin tomorqalarini barpo etish jarayonida madaniy qatlamlar buzilib Amudaryo sohiliga surib chiqarilgan va turli davrlarga oid sopol idishlar aralashmasidan iborat ahlal yuzaga kelgan .

S. Bolelov yodgorlikda hayot mil.av. VII asrdan to mil.av. IV asr oxirigacha davom etgan degan xulosaga keldi. Madaniy qatlamlardan aniqlangan boy kulolchilik materiallari asosida 3 ta kulolchilik majmuasini ishlab chiqdi. Bular: Xumbuztepa — I (mil.av. VII asr oxiri — mil.av. VI asrning 1-yarmi); Xumbuztepa — II (mil.av. VI asr oxiri — mil.av. V asr boshi); Xumbuztepa — III (mil.av. V asr oxiri — mil.av. IV asr boshi) majmualaridir. Tadqiqotlar davomida 4 ta joyda qazishma qilindi. Biroq

shulardan faqat 2 tasida madaniy qatlamlar saqlanib qolgan. Bu qazishmalarda madaniy qatlamlar qalinligi 2 m dan ziyodni tashkil etdi va ishlar materikkacha olib borildi. Stratigrafik tahlillar asosida yodgorlik hayoti 4 ta xronologik davrga ajratildi va quyidagi 4 ta kulolchilik majmuasi ajratib ko'rsatiladi. Olingan ma'lumotlar asosida S.Baratov yodgorlikda hayot mil.av. VII - III asrlarda mavjud bo'lganligini ta'kidladi. Arxaik va antik davrga oid bunday yirik ishlab chiqarish markazlari O'rta Osiyoda ko'p uchramaydi. Hozirgacha Xumbuztepa bilan birgalikda Afrosiyob yaqinida shunday kulolchilik ishlab chiqarish markazi aniqlangan. Kulolchilik ishlab chiqarishining uyushgan tarzda tashkil etilishi bu markazlarga davlat darajasida e'tibor berilganligini ko'rsatadi. Yodgorlik hali to'laligicha tadqiq qilib bo'lingan emas. Kulolchilik sohasini o'rganishdagi ahamiyatini e'tiborga oladigan bo'lsak yodgorlikda keng statsionar tadqiqotlar olib borish zarur. Xumbuztepani arxeologik jihatdan to'liq o'rganish orqali Xorazm vohasida o'zbek davlatchiligining shakllanishi, shaharsozlik madaniyatining vujudga kelishi va arxaik davr kulolchilik ishlab chiqarishining taraqqiyotiga dahldor yangi manbalarni qo'lga kiritish imkoniyatlari mavjuddir.

2017-yil 12-iyul kuni xitoylik bir guruh arxeologlar professor Liyang Yun boshligida Xumbuztepa yodgorligida bo'ldilar. Ekspeditsiya boshlig'i tarix fanlari nomzodi Sergey Baratov mehmonlarni Xumbuztepa yodgorligi bilan tanishtirdi. Yodgorlik haqida, jumladan ibodatxona, dahma va zardushtiylik dini haqida gapirib berdi. Tomonlar bajarilayotgan tadqiqotlar, topilmalar, hamkorlik masalalari bo'yicha suhbatlashdilar. Topilgan terrakotalar mehmonlarda katta qiziqish uyg'otdi. Xitoylik arxeologlar Chingiztepa yodgorligida ham bo'lishdi.

Arxeologik ekspeditsiya 2017-yil 1-iyuldan ish boshlagan. Unda t.f.n.S.Baratov boshchiligida katta ilmiy xodimlar B.P.Sadullayev, M.S.Abdullayev, kichik ilmiy xodimlar Sh.B.Rahimov, N.P.Kamolova, shuningdek Urganch davlat universitetining bir guruh talabalari ishtirok etganlar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR :

1. Mambetullaev M., Yusupov N. Arxeologicheskie raboti v Xorezmskoy oblasti. — Arxeologicheskie otkritiya. — 1973., M., 1974. 483-bet.

2. Baratov S., Matrasulov Sh. Arxeologicheskie raboti v Yujnom Xorezme. To'plam. O'zbekistonda arxeologik tadqiqotlar. 2002 yil. Toshkent — 2003.
3. Vorobeva M.G. Keramika Xorezma antichnogo perioda. — TXAEE, T.4, M., 1959.